

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIK SAVODONLIKNI SHAKLLANTIRISHNI METODIKASI

Shoniyeva Manzura Panji qaizi

Kasbi tumani, 28 - umumta'lim maktab, o'qituvchi

Daminova Dilbar Melimurodovna

TerDPI o'qituvchi

Annotatsiya: matematik mulohazalarni yuritish, matematik tushunchalarni, usullarni, shakllarni faktlarni va vositalarni qo'llash kabi matematik savodxonlik faoliyat sifatidagi mohiyati ochib beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlik uchun zarur bo'lgan matematik bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirishga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zi: matematik savodxonlik, metodika, matematika, mulohaza yuritish, shakllantirish, TIMSS.

Matematika kundalik hayotda jumladan, muhandislik, arxitektura, buxgalteriya hisobi, bank, biznes, tibbiyot, ekologiya va aerokosmika kabi ko'plab sohalarda juda muhimdir. Matematika iqtisodiyot va moliya, shuningdek, hisoblash texnologiyalari va dasturiy ta'minotni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bugungi zamonaviy o'zgaruvchan dunyoda yangi ko'nikmalarni o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyati juda muhimdir.[1]

To'rtinchi sinfdagi mazmun sohasiga bag'ishlangan TIMSS 2023 matematik baholashning maqsadli foizlarini yanada kengroq jadval asosida ko'rsatib o'tamiz [2].

Har bir mazmun sohasidagi quyidagi har bir mavzu vaziyatga bog'liq holda bilish, qo'llash yoki mulohaza yuritish kognitiv sohasini o'lchash elementlari orqali baholanishi mumkin. Shuningdek, mazmun sohasidagi mavzularni qamrab oladigan savollar turli xil kontekstlarda joylashishi kutilmoqda. Kamida 15 % kontekstsiz taqdim yetilishi kerak, qolgan qismi yesa muammoni hal qilishning oddiy vaziyatlaridan tortib muammolarni hal qilish va so'rovnoma topshiriqlaridagi murakkab kengaytirilgan senariylariga qadar bo'lishi kerak.

Butun sonlar bo'limi sonlar va amallar mazmun sohasining ustuvor tarkibiy qismidir va o'quvchilar o'rtacha kattalikdagi butun sonlar ustida hisob-kitoblarni bajara olishlari kerak. Dastlabki algebraik tushunchalar to'rtinchi sinfdagi TIMSS baholashning bir qismidir, shu jumladan, sodda tenglamalarda o'zgaruvchilardan (noma'lumlardan) foydalanishni tushunish va dastlabki miqdorlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish. Shu bilan birga, obyektlar va miqdorlar ko'pincha butun sonlarda kelmaganligi sababli, o'quvchilar uchun oddiy kasrlar va o'nli kasrlarni tushunish ham muhimdir.

O'quvchilar oddiy kasrlar va o'nli kasrlarni taqqoslash, qo'shish va ayirishni bilishlari kerak. O'quvchilar o'zlarining matematik qobiliyatlarini namoyish etganda mazmun sohadan tashqarida, har xil darajada bilish, qo'llash va mulohaza yuritishni amalga oshiriladi. Muammoli vaziyatning matematik modellarini yaratish va chizg'ich yoki kalkulyator kabi vositalardan foydalanish vakolatlarini qamrab oladi.

Ushbu TIMSS kognitiv sohalari strategiyani yoki yechimni qo'llabquvvatlash uchun matematik dalillarni taqdim yetish, vaziyatni matematik tarzda ifodalaydi.

Matematikani qo'llash yoki matematik vaziyatlar haqida mulohaza yuritish qobiliyati matematik tushunchalar bilan tanishish va matematik mahoratning ravon bo'lishiga bog'liq. O'quvchi qanchalik dolzarb bilimlarni yeslab qolishi va u tushunadigan tushunchalar doirasi qanchalik keng bo'lsa, muammoli vaziyatlarning keng doirasi bilan shug'ullanish imkoniyati shunchalik katta bo'ladi. Til va asosiy faktlarini osongina yeslab qolishga imkon beradigan bilimlar bazasi va sonlarni hamda konvensiyalari, ramziy tasvir va fazoviy munosabatlarga yega bo'lmasdan, o'quvchilar maqsadga muvofiq matematik fikrlashi mumkin yemas. O'quvchilar nisbatan tanish va odatiy vazifalarda turli xil hisoblash protseduralari va vositalaridan samarali va aniq foydalanishlari kerak. Faktlar matematikaning asosiy tilini ta'minlovchi bilimlarni, shuningdek, matematik fikrlash asosini tashkil qiluvchi muhim matematik tushunchalar va xossalarni o'z ichiga oladi. Protseduralar muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan matematikaning asosini tashkil yetadi,

G'oyalarni aks yettirish matematik fikrlash va muloqot asosini tashkil yetadi va tasvirlarni yaratish qobiliyati muvaffaqiyatga asos bo'ladi. Boshqa muammolar, masalan, sonli yoki algebraik ifodalar, funksiyalar, tenglamalar, geometrik figuralar yoki statistik ma'lumotlar to'plamlari bilan bog'liq matematik savollar bo'lishi mumkin.

Tasavvur qilish. Ma'lumotlarni jadvallar yoki grafikalar ko'rinishida aks yettirish; muammoli vaziyatlarni modellashtiruvchi tenglamalar, tengsizliklar, geometrik figuralar yoki diagrammalar yaratish, va ma'lum bir matematik obyekt yoki munosabatlar uchun yekvivalent tasavvurlarni yaratish.

Mulohaza yuritish kognitiv soha. Matematik mulohaza yuritish mantiqiy, tizimli fikrlashni o'z ichiga oladi. Bunga muammolar yechimini topish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qonuniyatlar va qonuniyatlarga asoslangan intuitiv va induktiv mulohazalar kiradi. Mulohaza yuritish jarayonlarining dalilini yechish usulini tushuntirish yoki asoslash yoki ma'lumotlar va dalillar asosida asosli xulosalar chiqarish mumkin. Matematik munosabatlarni tahlil qilish yoki umumlashtirishda mulohaza yuritish talab yetiladi.

Mulohaza yuritish sohasida keltirilgan ko'plab kognitiv ko'nikmalar murakkab masalalarni o'ylash va yechishda foydalanish mumkin bo'lsa ham, har biri o'z-o'zidan matematik ta'limning qimmatli natijasini anglatadi mulohaza yuritish kuzatish va tahmin qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu shuningdek, mantiqiy xulosa qilishni aniq taxminlar va qoidalar asosida natijalarni asoslashni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. O'RQ-637-son 23.09.2020. Ta'lim to'g'risida (lex.uz)

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PF-4708- sonli "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

3. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. – T.: Ilm-Ziyo, 2016
4. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum - Toshkent.: O'qituvchi, 2004, 328 bet.
5. Mukhtarova L.A. Ways of formation of ecological culture in children of primary age // AJMR:Asian Journal of Multidimensional Research Journal. Vol 10, Issue 4, April, 2021. - Pp 648-652. (Impact Factor 7.699).
6. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH SINFLARDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Апробация, (2), 93-94.
7. Muxtarova, L. A., & Saidaxmadova, N. S. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish va matni tushish ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari. "Oilaviy munosabatlar destruktiviyasining psixologik tadqiqi: muammo va yechimlar" Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Termiz, 402-405.
8. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. *Open Access Repository*, 4(3), 971-976.
9. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). ISSUES OF MATHEMATICAL LITERACY DEVELOPMENT IN WORLD SCIENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 307-311.
10. Shonazarova ,S. . . (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY GEOGRAFIK FANLARNING NAZARIY MUAMMOLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(22), 4-6.
11. Shonazaova Sevara Rashidovna, & Nazarova Parizoda Shavkat kizi. (2023). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *Open Access Repository*, 4(3), 1516-1523.
12. Shonazaova Sevara Rashidovna. (2023). THE SIGNIFICANCE OF MODERN LESSONS ON THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 22, 252-254.
13. G'aniyeva, G. (2023). 3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA O'QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(24), 114-117.
14. Jurakul PANJIEV. (2023). PRIMARY CLASS CONTENT OF MATERIALS ON IMPROVING THE STUDENTS' ECOLOGICAL CONCEPTS BASED ON THE INTEGRATION OF THE SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 90-95.
15. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities OfForming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.
16. Zebiniso Abdunazarova. (2023). Formation Of The Components Of Ecological Thinking In Primary Class Students. *Emergent: Journal Of Educational Discoveries And Lifelong Learning (Ejedl)*, 4(07), 4-9.

17. Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Восточно-европейскийнаучныйжурнал*, (5-6 (57)), 37-39.

18. Khaydarova, M. (2023). THE CONTENT OF TEACHING SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY CLASSES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 45-48.

BOSHLANG ICH SINFLARDA INTEGRATSION YONDASHUV ORQALI TABIIY FANNI O`QITISHDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH

Shoniyeva Manzura Panji qaizi

Kasbi tumani 28 – umumiy o`rta

ta`lim maktab o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda integratsion yondashuv orqali tabiiy fan yordamida tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, dars mobaynida o'quvchilarda atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatni asrash haqida fikr mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim-tarbiya, integratsion yondashuv, tarbiya, texnologiya, tabiiy fan, tabiat, atrof-muhit, ekologik atrof-muhit, foydalanish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning quyida aytib o'tgan so'zlari diqqatga sazovordir: Eng muhim masala-aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur.(1,155-b) Albatta, bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalashda unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 434-sonli qarori qabul qilingan. Qarorga ilova sifatida O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Konsepsiyaning asosiy maqsadi o'sib kelayotgan yosh avlodda ekologik bilim, ong va madaniyatni shakllantirish hamda rivojlantirish, ekologik ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, shuningdek, ekologiya sohasidagi ilm-fanni jahonning ilg'or innovatsion texnologiyalarini jalb etgan holda yanada takomillashtirishdan iborat.

Hozirgi kunda boshlang'ich maktab ta'limini integratsiya qilish haqida ko'p gapirilmoqda. Bu tushuncha kichik maktab o'quvchisi atrofidagi olamni bir butunligicha qabul qilish, uning uchun tabiatshunoslik, musiqa va boshqa o'quv fanlari nomi emas, balki atrofidagi olam obyektlarining tovushlar, ranglar, hajmlarning turli-tumanligining qiziqarliligi bilan harakterlanadi. Bolalarning tabiat va kundalik hayotdagi barcha narsalarning bog'liqligini ko'rishga o'rgatish kerakligini o'qituvchi sezadi, biladi. Shunday ekan, ta'lim integratsiyasi hozirgi zamon talabiga javob beradimi, uni qanday tashkil etish kerak? Bu o'qituvchini mahoratiga bog'liq.